

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

DUTRA, P.; FREITAS, B. P. de; SILVA, A. S. da. Entre uma educação libertadora e práticas neoliberais educativas: revisão sobre a categoria Projeto de Vida. **Educ. Form.**, [S. l.], v. 10, p. e14699, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e14699. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/14699>.

Revisado por:

Jussara Bueno de Queiroz Paschoalino

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Lenina Lopes Soares Silva

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN Câmpus Santa Cruz, RN, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

PASCHOALINO, Jussara Bueno de Queiroz; SILVA, Lenina Lopes Soares. Relatório de revisão por pares para: Entre uma educação libertadora e práticas neoliberais educativas: revisão sobre a categoria Projeto de Vida. *Educação & Formação*. 2025, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.15745707 Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/15745707>

PARECER

Parecerista: Jussara Bueno de Queiroz Paschoalino

Data de retorno da revisão: 19/02/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo apresentado teve explícito o objetivo do texto e o referencial analisado. A pesquisa qualitativa, com a análise bibliográfica foi a escolha realizada e também foram delineados os resultados.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

O texto submetido teve consistência interna alinhando o objetivo proposto. Em sintonia o procedimento metodológico e com as análises do referencial teórico teceram considerações.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

O título configurou o estudo realizado.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusiva-analíticas. Justifique.*

A tessitura do texto deixou evidências de sua densidade analítica e as evidências das argumentações e sugestões apresentadas.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

O texto trouxe relação intrínseca entre a argumentação e coerência textual.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O texto submetido possui relevância acadêmica científica.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O texto evidenciou uma questão atual e trouxe a originalidade de analisar a educação a partir da perspectiva libertadora em contra ponto com as práticas neoliberais educativas.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

O texto tem pertinência acadêmica e científica para publicação.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

O texto teve adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Apenas detectei dois pontos que necessitam de averiguações: inter-relacional um dos meio

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

As referências apresentadas estão de acordo com as normas da ABNT.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

O autor não foi citado no texto e está nas referências.

ANTUNES, Ricardo. PINTO, Geraldo Augusto. A fábrica da educação: Da especialização taylorista à flexibilização toyotista. São Paulo, Cortez. 2017.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:*

O texto submetido expressa uma temática atual, relevante e ao mesmo tempo contribui para que novos conhecimentos relativos ao problema possam ser investigados, principalmente pela lacuna de estudos sobre a questão.

Parecerista: Lenina Lopes Soares Silva

Data de retorno da revisão: 12/04/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo carece ser reescrito para delimitar melhor do que trata, e como trata o tema do artigo.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

O texto não é inconsistente, entre suas partes, mas, tem problemas de articulação lógica no sentido de, o que é denominado de categoria é o projeto de vida, que no entendimento legal e normativo, não é apenas isso, posto que se configura como componente curricular da prática no Ensino Médio conforme a BNCC/2017, se no artigo é traduzido como categoria analítica isso precisa ser informado.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

Idem comentário anterior.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

Quanto à qualidade e articulação analítica de conhecimentos, o texto traz um tema relevante e uma discussão com ideias inéditas e bem fundamentadas, no entanto, há problemas linguísticos que dificultam a clareza das análises, e essas se reportam até as conclusões nas quais há citações e referências a autores outros, que penso não sejam os autores do texto.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

A argumentação é coerente com o tema em estudo, porém é necessário que o texto passe por uma revisão linguística, considerando-se esses aspectos para melhor explorar o significado de projeto de vida como eixo articulador da discussão.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Quanto à relevância acadêmico-científica, considero que o artigo aborda a temática de uma forma bastante original, e que é necessária produção científica acerca dela.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Idem comentário anterior.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

O artigo é pertinente ao escopo da Redufor, e caso seja publicado, trará contribuições para a compreensão do tema, por ser esse pouco explorado na área.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

EDUCAÇÃO & FORMAÇÃO

Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação
da Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Para publicação, o texto requer revisão linguística e adequação à norma culta da língua portuguesa. Nesse sentido, sugerimos que recomendem a retirada do excesso de "a partir" e melhore o uso de vírgulas, bem como que o resumo siga o padrão da ABNT.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Carece de revisão de normas da ABNT, pois observamos falta de indicadores de data, pontos fora do lugar em citações, não padronização nas referências ao final do texto entre outros.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

Não observamos discrepâncias, contudo, observamos que no texto há autores citados com nomes completos, o que gera problemas para localização digital, bem como para mineração de dados.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:*

Considerando que, a temática está desenvolvida de forma bastante original e que o tema em discussão carece de maiores debates e discussões na área da educação, optamos por aceitar o artigo para publicação, mas, sugerimos revisões obrigatórias linguísticas e de normas da ABNT - do resumo até às referências no final do artigo.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.

